

TA'LIM JARAYONIDA O'QUVCHILARNI INTELLEKTUAL RIVOJLANTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Qalandarov H.K.

Urganch davlat universiteti Ta'lim sifatini nazorat qilish bo'limi bosh
mutaxassisi khabibkalandarov84

(93 922 06 99)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13364356>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim jarayonida o'quvchilarga individual yondashuv asosida intellektual rivojlantirishning ahamiyati, xususiyatlari, shu orqali ixtirochilik va ijodkorlik ko'nikmalarini shakllantirish, intellektual rivojlantirish bo'yicha bir qancha olimlar, tadqiqotchilarning nazariy yondashuvlari yuzasidan bildirigan fikrlari va ularga taxlil yondashuvlar yoritilgan hamda tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: barqaror taraqqiyot, ta'lim tizimi, intellekt, intellektual rivojlantirish, o'quv-biluv jarayoni, ijodiy qobilyat, individual rivojlantirish, takomillashtirish, didaktik ta'minot, ko'nikma

Аннотация: В данной статье рассматриваются значение и особенности интеллектуального развития учащихся на основе индивидуального подхода в образовательном процессе, формирующего тем самым изобретательские и творческие способности, высказываются мнения ряда ученых и исследователей относительно теоретических подходов к интеллектуальному развитию и их аналитического анализа. подходы выделены и проанализированы.

Ключевые слова: устойчивое развитие, система образования, интеллект, интеллектуальное развитие, образовательный процесс, творческие способности, индивидуальное развитие, совершенствование, дидактическое обеспечение, навыки.

Annotation: In this article, the importance and characteristics of intellectual development for students based on an individual approach in the educational process, thereby forming inventiveness and creativity skills, the opinions expressed by several scientists and researchers regarding the theoretical approaches to intellectual development and their analytical approaches are highlighted. and analyzed.

Key words: sustainable development, educational system, intellect, intellectual development, educational process, creative ability, individual development, improvement, didactic support, skills

Ma'lumki, o'zbek xalqi azaldan boy intellektual quvvatga ega bo'lgan xalqdir. Ajdodlarimiz o'zlarining intellektual quvvatlari bilan katta mo'jizalar yaratib, mustaqil hamda barkamol shaxsni rivojlantirishda ta'lim-tarbiyaning imkoniyatlaridan foydalanganlar, shu bilan birga ularning aql-zakovati bilan asrlar davomida buyuk mo'jizalar yaratilgan va xalqimizning asriy tajribalarini o'zida mujassamlashtirgan ta'lim tizimi ushbu mo'jizalarni yaratishga yoshlarni tayyorlagan.

XXI asrda jahon miqyosida ta'lim jarayoni barqaror taraqqiyotni ta'minlovchi asosiy omil sifatida e'tirof etilib, 2030 yilgacha belgilangan xalqaro ta'lim konsepsiyasida "sifatli ta'lim olish va ijodiy qobiliyatni rag'batlantirish" dolzarb vazifa sifatida belgilandi. Bu esa, ta'lim jarayonida o'quvchilarning ijodiy va tanqidiy tafakkurini rivojlantirish, o'quvchilarda ilmiy dunyoqarashni tarkib toptirishning innovatsion texnologiyalarini takomillashtirish, ixtirochilik va ijodkorlik ko'nikmalarini shakllantirishning zamonaviy didaktik parametrlarini aniqlashtirishni taqozo etmoqda. Bunda o'quvchilarga individual yondashuv asosida intellektual rivojlantirish alohida, o'ziga xos tarzda ahamiyat kasb etadi.

Darhaqiqat, o'quv jarayoni, undagi o'zgarishlar, uning ko'p faoliyatli didaktik maydonga aylanishi o'quvchi shaxsiga nisbatan yangicha zamonaviy munosabatni qaror toptirishni taqozo qiladi. Bugungi kunda o'quvchini intellektual rivojlantirish o'quv jarayonining ustivor maqsadiga aylandi. O'quv jarayoni sub'ektlariga nisbatan qadriyatli munosabat pedagogik madaniyatning tarkibiy qismiga aylanib bormoqdaki, ta'lim jarayonining demokrativlashuvi o'quvchi shaxsiga nisbatan qadriyatli munosabatning shakllanishiga asos bo'lmoqda.

Ayrim olib borilgan tadqiqotlarning tahlili shuni ko'rsatdiki, ta'lim jarayonida o'quvchilarning mustaqilligini hamda intellektual rivojlanishini bo'yicha bir qator xorijiy davlatlarda katta pedagogik tajriba to'plangan. Chunonchi, AQSh, Buyuk Britaniya, Yaponiya, Germaniya, Fransiya, Avstriya kabi mamlakatlarda o'quvchilarni intellektual rivojlantirishga qaratilgan davlat miqyosidagi dasturlar va rejalar mavjud. Bu mamlakatlarning tajribalaridan shu narsa ayonki, ularda ta'lim jarayonida o'quvchilarni intellektual rivojlantirish uchun keng ko'lamli pedagogik muhit tarkib toptirilgan. O'qituvchilar har bir o'quvchining induvidual xususiyatlarini biladilar. Shunga ko'ra ular, ta'lim jarayonida duch keladigan qiyinchiliklarni bartaraf etadilar va har bir o'quvchining intellektual rivojlanish yo'nalishlarini belgilaydilar. Bu muammo bilan o'quvchilarni o'quv jarayoniga yo'naltiruvchi maxsus pedagogik xizmat

xodimlari shug'ullanadilar. Bunday xodimlar o'quv muassasasi ma'muriyatidan mustaqilliklari bilan ajralib turadilar.

Shaxsning intellektual rivojlanish istagi va imkoniyatlarini, uning shaxsiy sifatleri o'zgarishi bilan bog'liq bo'lib, bunda ular insonning shaxsiy, ichki, erkin, ixtiyoriy, nuqtai nazarga tayanish maqsadga muvofiqdir. O'quvchini intellektual jihatdan rivojlantirish ichki va tashqi pedagogik ta'sirlar bilan bog'liq holda amalga oshiriladi. Intellektual rivojlantirishga ko'maklashadigan tashqi – pedagogik ta'sirlar qanchalik ko'p bo'lsa, uning tarkibiy qismlari ham shunchalik izchil bo'ladi. Ayrim mutaxassislarning ta'kidlashlaricha, o'quvchilarni intellektual jihatdan maqsadga muvofiq tarzda rivojlantirishni ta'minlash uchun, uning tashqi ta'sirlarga nisbatan mustaqilligini oshirish kerak. O'quvchilarni intellektual rivojlantirish ichki manbalari mohiyatining ortib borishi natijasida, ularning mustaqil fikrlash darajalari ortadi va intellektual qiyofasi o'zgaradi. Bu jarayonda o'quvchilarning fikriy barqarorligi va atrofdagi o'zgarishlarga nisbatan bir xildagi o'ziga xos munosabati qaror topadi.

Taniqli ruhshunos A.Maslouning ta'kidlashicha, o'quvchining ongli faoliyatiga asoslangan mustaqilligi katta ozodlik va erkinlik imkoniyatiga ega. Shunga ko'ra, o'quvchi shaxsining mustaqilligini uning ozodligi va erkinligi sifatida baholash kerak. D.A.Leontev, V.V.Zaysevlar shaxsning erkinligi va ozodligini istagan paytda boshqa yo'nalishga burish mumkin bo'lgan faol harakat sifatida talqin qiladilar. Shunga ko'ra, ta'lim jarayonida o'quvchilarga individual yondashuvni ta'minlash orqali ularni intellektual rivojlantirishga xizmat qiladigan izchil didaktik tizimni vujudga keltirish lozim.

MAZMUNI. O'quvchining ichki tamondan mustaqil emasligi unga ta'sir qiluvchi tashqi hamda ichki kuchlarni tushunmasligiga olib keladi. Bunday o'quvchilar o'z oldilariga aniq maqsadlar qo'ya olmaydilar. O'quvchilarning mustaqil fikrlash faoliyatlarini ta'minlash orqali, ularning faolliklari va intellektual rivojlanishlarini ta'minlash mumkin.

O'quvchilarni intellektual rivojlantirishni samarali tarzda amalga oshirish uchun, o'quv-biluv jarayonini ularning o'ziga xosliklari, ehtiyojlari va mayllarini hisobga olgan holda tashkil etish muhim didaktik qimmatga ega. O'z vaqtida A.Maslou ham o'quvchilarning o'ziga xos ehtiyojlarini quyidagicha tasniflagan edi:

- o'quvchining hayot kechirishini ta'minlovchi fiziologik ehtiyojlar;
- o'quvchilarning kelajakka bo'lgan ishonchi va hayot xavfsizligini ta'minlovchi ehtiyojlar, bu jarayonda u o'zini himoya qilishga intiladi, qo'rquv va xavfdan qutulish istagining qondirilishiga ehtiyoj sezadi;

-o'quvchilarning ijtimoiy ehtiyojlari, kimga yoki nimaga aloqador bo'lish hissi, uni boshqalar ham qabul qilishi, ijtimoiy hamkorlik, chambarchas bog'langanligi va qo'llab-quvvatlanishini his etadi;

-o'quvchilarning hurmat-e'tibor qozonishga bo'lgan ehtiyojlari, bunda ularning o'z-o'zlarini hurmat qilishlariga bo'lgan ehtiyojlari, o'zlariga nisbatan alohida e'tiborni talab qilishlari, shaxsiy yutuqlarga ega bo'lish, atrofdagilarning hurmatlariga sazovor bo'lish, tan olinishlariga ehtiyoj sezadilar;

-o'quvchilarning minnatdorchilikka bo'lgan ehtiyojlari, bu jarayonda ular intellektual jihatdan rivojlanishga intiladilar.

Har doim o'quvchilarni intellektual rivojlantirish muammosi shaxs, uning ongi, o'z-o'zini anglashi muammosi bilan bog'liq holda tadqiq etiladi. Chunki ta'lim jarayonida o'quvchining ongi va faoliyati har doim o'zaro aloqadorlikda rivojlanadi va bir-birini taqozo qiladi. Bu shundan dalolat beradiki, o'quvchilarni intellektual rivojlantirish jarayonida unga xalqning ijtimoiy tajribasi tajribasi, dunyoviy va milliy madaniyat hamda fan-texnika yutuqlari singdiriladi. Chunki o'quvchilarning bunday tajribalar va bilimlarni o'zlashtirishlari o'quv faoliyati davomida amalga oshiriladi va uning natijasida ularda mustaqil o'quv, intellektual hamda ijodiy ko'nikmalar hosil bo'ladi. Shuningdek, bunday faoliyat tajribasi o'quvchilarning sinfdoshlari, o'qituvchilari, ota-onalari va atrofdagilar bilan o'zaro muloqotlari davomida muntazam boiydi. Shu tariqa o'quvchi rivojlanishining ichki, ya'ni pedagogik va tashqi – ijtimoiy jihatlari o'zaro uyg'unlashadi.

NATIJALAR. O'quv jarayonining yaxlitligi g'oyasiga tayangan holda, o'quvchilarni intellektual rivojlantiruvchi didaktik vositalarni faollashtirish talab etiladi. Bunda o'quvchilarni intellektual rivojlantiruvchi didaktik jarayonlarga nisbatan vazifaviy yondashuv muhim o'rin egallaydi.

Fikrimizcha, o'quvchilar o'quv jarayoni haqida to'liq tasavvurga ega bo'lgan holda axborot olishning turli usul va vositalarini o'zlashtiradilar. Jumladan, o'qish, tushunish, kompyuter dasturlari bilan ishlash, yodda saqlash, o'zlashtirish, ma'ruzalarni tinglash va konspektlashtirish kabilar shular sirasiga kiradi.

XULOSA. Yuqorida keltirilgan o'quv vaziyatlari jarayonida o'quvchilarni intellektual rivojlantirish natijasida ularda eng zarur ko'nikmalar shakllanadi. Buning uchun o'quvchilarga imkon qadar ko'proq, kengaytirilgan o'quv materiallarini taqdim etish lozim. Shu bilan bir qatorda, o'quvchilarga o'quv materiallari bilan ishlash, mashqlar bajarish maqsadida didaktik jihatdan qulay sharoitlarni yaratish uchun, ularning nazariy bilimlarni mustaqil egallash

imkoniyatlarini kengaytirish talab etiladi. Bunday yondashuvni o'quv jarayoniga keng tatbiq etish lozim. Buning natijasida o'quvchilarning intellektual taraqqiyotlari ta'minlanadi hamda mustaqil fikrlash va ijodkorlik faoliyatlari kengayadi. Bu ulardagi qiziqishlar doirasining kengayishida namoyon bo'ladi, natijada o'quvchilar tomonidan o'zlashtirilgan bilimlar, ularning moddiy olamni anglashlariga ko'maklashadi. Bu esa, o'quvchilarning mustaqil va tanqidiy fikrlash jarayonlarini rivojlantirish uchun nihoyatda muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Adizov B.R. Boshlang'ich ta'limni ijodiy tashkil etishning nazariy asoslari. Pedagogika fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi. - T.: 2002.-276 b
2. Асадов Ю.М. Индивидуально-психологические особенности учителя как факторы развития профессионализма: результаты и перспективы исследования//“Школа и жизнь” (Maktab va hayot). -Tashkent, №1.2006.-с. 26
3. Р.Сафарова, У.Мусаев ва б. Умумий ўрта таълим мазмунини модернизациялашнинг дидактик параметрлари. –Т.: Фан, 2008. 222 б.
4. Галперин П.Я. К исследованию интеллектуального развития ребенка // Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. Ч.2.– М., 1981
5. Маслоу А. Самоактуализация/Психология личности: Тесты. – М.:МГУ, 1982. – С. 108-117
6. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2-х т. Т.2. – М.: Педагогика, 1989. – 328 с.
7. Ely D.P. Educational Technology: Field of study // The International Encyclopedia of Education. Vol.3. Oxford: Pergamon press, 1985. – P.1616
8. Кларин М.В. Инновационные модели обучения в современной зарубежной педагогике // Педагогика, 1994.
9. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения.– М.: Педагогика, 1981.
10. Montessori M. Kinder sind anders. -DTV, 1997. - ISBN 3-423-36047-X.
11. Qalandarova M.K. “O'quvchilarni intellektual jihatdan rivojlantirishga yo'naltirilgan o'quv-biluv jarayonini tashkil etish” O'zR FA “Fan” Toshkent-2009
12. Qalandarova M.K. O'quvchilarni intellektual rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'lim jarayonini tashkil etish mexanizmlari// Monografiya. – Toshkent: Fan, 2019

